

TECHNICAL SCIENCES

USE OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLES AND PRODUCTS OF THEIR PROCESSING IN THE FOOD INDUSTRY. REVIEW

Burak L.,

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

candidate of technical sciences,

director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk.

Yablonskaya V.

Chief technologist JLLC "Aromatik", Republic of Belarus, Minsk region, Dzherzhinsk

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЯБЛОК И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБЗОР

Бурак Л.Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

кандидат технических наук,

директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

Яблонская В.В.

Главный технолог СООО «Ароматик», Республика Беларусь, Минская область, г. Джержинск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298199>

Abstract

The quality and safety of food products, their chemical composition, nutritional value, preservatives used and shelf life are the main criteria for choosing a modern consumer. In this regard, the creation of food products using vegetable raw materials rich in natural antioxidants is of great interest to the scientific community. Apples and by-products of their processing are a potential source of natural antioxidants, as they contain a significant amount of phenolic compounds. The purpose of the article is a review of scientific research. antioxidant properties of apples and apple by-products, their extraction methods and applications in food products. The high content of phenols in apples and by-products of their processing (powder and extracts), their further use in the food industry makes it possible to obtain new food products with increased antioxidant properties and quality organoleptic characteristics. The use in bakery and confectionery products, meat products and juices, the use of polyphenol extracts obtained from apples as natural food supplements has been confirmed to increase their antioxidant activity and reduce the rate of lipid oxidation. In addition, an efficient process of processing apples and their production waste can significantly reduce the harmful impact on the environment and contributes to a positive impact on the cost of production.

The main aspect associated with the use of apple polyphenols is the transition from scientific research to industrial scale applications. Further scientific research should be directed towards solving the problems associated with evaluating the safety of products obtained using by-products from apples, since they contain measurable levels of pesticide residues.

Аннотация

Качество и безопасность пищевых продуктов, их химический состав, пищевая ценность, используемые консерванты и срок годности является основными критериями выбора современного потребителя. В связи с этим, создание продуктов питания с использованием растительного сырья богатого природными антиоксидантами вызывает повышенный интерес научного сообщества. Яблоки и побочные продукты их переработки являются потенциальным источником природных антиоксидантов, так как содержат в своем составе значительное количество фенольных соединений. Цель статьи - обзор научных исследований. антиоксидантных свойств яблок и побочных продуктов из яблок, методов их экстракции и применений в пищевых продуктах. Высокое содержание фенолов в яблоках и побочных продуктах их переработки (порошок и экстракты) их дальнейшее использование в пищевой промышленности дает возможность получить новых пищевые продукты с повышенными антиоксидантными свойствами и качественными органолептическими показателями. Применение в хлебопекарной и кондитерской продукции, мясных продуктах и соках, использование экстрактов полифенолов, полученных из яблок, в качестве натуральных пищевых добавок получило подтверждение увеличения их антиоксидантной активности и снижения скорости окисления липидов. Кроме того, эффективный процесс переработки яблок и отходов их производства позволяет значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду и способствует положительному влиянию на себестоимость продукции.

Основным аспектом, связанным с использованием полифенолов яблока, является переход от научных исследований к применению в промышленных масштабах. Дальнейшие научные исследования должны

быть направлены на решение проблем, связанных с оценкой безопасности продуктов, полученных с использованием побочных продуктов из яблок, поскольку они содержат измеримые уровни остатков пестицидов

Keywords: apples, pomace, polyphenols, antioxidant activity, extraction, oxidation, lipids, safety, patulin, pesticides

Ключевые слова: яблоки, выжимки, полифенолы, антиоксидантная активность, экстракция, окисление, липиды, безопасность, патулин, пестициды

1. Введение.

Одной из основных причин порчи пищевых продуктов является окисление липидов, которое особенно характерно для продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Целью использования антиоксидантов в пищевом продукте является замедление реакции окисления за счет ингибирования образования свободных радикалов или прерывания распространения свободных радикалов. В последние годы фрукты, такие как яблоки, вызывают значительный научный интерес, поскольку многие независимые исследования подтвердили их благотворное влияние на здоровье человека, в значительной степени благодаря высокому количеству полифенольных соединений [1,2]. Яблоки являются наиболее потребляемыми фруктами, они содержат различные биологически активные соединения, в том числе пектины, пищевые волокна, витамины, олигосахариды, тритерпеновые кислоты и фенольные соединения, такие как флавонолы, дигидрохалконы, антоцианидины, гидроксикоричные кислоты и гидроксibenзойные кислоты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ООН в 2022 году во всем мире было произведено более 93 миллионов тонн яблок. Азия является крупнейшим производителем - 61,3 млн. тонн, за ней следует Европа (18,4 млн. тонн, США занимает третье место, производя 4,5 млн. тонн. В РФ производство яблок составляет 2,2 млн. тонн. Хотя содержание полифенолов, а также антиоксидантная активность (АОА) в яблоках, как правило, постоянны, эти параметры могут варьироваться в зависимости от сорта, зоны ткани, времени сбора урожая, географического положения и условий хранения.

Около 70–75% яблок потребляются в свежем виде, в то время как только 25–30% потребляются в виде продуктов, производных от яблока (например, яблочного сока, яблочного сидра, яблочного уксуса, яблочного соуса, яблочного вина, яблочного джема и др.) [1]. Среди продуктов, производных из яблок, яблочный сок является наиболее потребляемым продуктом. Как правило, около 70–75% составляет выход сока, а оставшиеся части (25–30%) составляют отходы, называемые яблочным жмыхом или яблочными выжимками. Яблочные выжимки включают семена, кожуру, стебель и мякоть яблок после дальнейшей обработки [3]. В настоящее время яблочные выжимки часто утилизируют и отправляют на свалку или компостируют как отходы, что оказывает нежелательное воздействие на окружающую среду. В связи с этим, использование яблочного жмыха в качестве функци-

онального ингредиента в пищевых продуктах может не только улучшить окислительную стабильность пищевых продуктов, но и оказать положительное воздействие на окружающую среду. Цель данного обзора - характеристика биоактивных соединений, содержащихся в яблоках, основных методах экстракции, используемых во время обработки яблок, а также применении яблочного жмыха и других соединений, полученных из яблок, в пищевых продуктах с целью улучшения окислительной стабильности.

2. Фенольные соединения и антиоксидантные свойства яблок

В целом, основными фенольными соединениями, присутствующими в свежих яблоках, продуктах, полученных из яблок, и в побочных продуктах, полученных из яблок, являются флавонолы (катехин, эпикатехин и процианидины), флавоноиды (гликозиды кверцетина), фенольные кислоты (хлорогеновая кислота), дигидрохалконы (гликозиды флоретина) и антоцианы (цианидин) [1]. Как упоминалось ранее, содержание и профиль фенольных соединений могут варьироваться в зависимости от сорта / сорта яблони, степени созревания, условий выращивания и хранения; а также часть фруктов, из которых были получены продукты или побочные продукты [4].

Яблоки являются богатым источником витаминов, особенно витаминов С и Е. Что касается содержания витамина С, яблоки занимают второе место среди фруктов после клюквы [2]. Концентрация витамина С колеблется от 2 до 35 мг/100 г в зависимости от сорта яблок, и он содержится в яблоках в двух формах, а именно аскорбиновой кислоты и ее окисленной формы, дегидроаскорбиновой кислоты [5]. Установлено, что витамин С обладает антиоксидантными свойствами с активностью по удалению свободных С другой стороны, витамин Е в основном присутствует в семенах яблок. В результате яблочные выжимки являются богатым источником витамина Е, и было обнаружено, что концентрация витамина Е в яблочных выжимках составляет 5,5 мг/100 г с активностью по удалению свободных радикалов $EC_{50} = 0,30$. Другими витаминами, содержащимися в яблоках, являются витамин В₁₂ и витамин D, но они присутствуют в следовых количествах [2]. На сегодняшний день в яблоках обнаружено более 60 фенольных соединений, которые в основном состоят из фенольных кислот и флавоноидов [2]. Nkuimi Wandjou et al. [6] проанализировали общее содержание полифенолов в девяти различных экстрактах различных сортов. Содержание полифенолов составляли от 8134,0 до 131149,4 до мг /кг. Górnas et al. [4] оценили состав

фенольных соединений в различных частях яблока семи сортов выжимок яблок и установили, что наибольшее количество полифенолов было обнаружено в стеблях (6747,2–59,335,4 мг / кг сухого веса), затем семена (3592,6–23 606,8 мг / кг сухого веса), а затем мякоть (1654,8–5314,1 мг / кг сухого веса). По своей сути яблочные выжимки представляют собой концентрат пищевых волокон, содержащий значительное количество природных антиоксидантов (фенольные соединения), связанных с углеводной матрицей. В отношении организма человека яблочные выжимки сочетают в себе свойства двух типов веществ – пищевых волокон и антиоксидантов. В технологическом отношении яблочные выжимки являются функциональным ингредиентом, обладающим влаго- и маслоудерживающей способностью, улучшают текстуру, повышают антиоксидантную активность продукта [7]. Гидроксibenзойные кислоты, присутствующие в яблоках, включают галловую кислоту, протокатеховую кислоту, ванилиновую кислоту и сиреневую кислоту [2]. Наиболее часто упоминаемыми гидроксикоричными кислотами, обнаруженными в яблоках, являются хинная и кофейная кислоты, и предполагаемый диапазон составляет от 4 до 18% от общего количества фенольных соединений в зависимости от сортов яблок. Кроме того, в яблоках также присутствуют 5'-кофеилхинная или хлорогеновая кислота, п-кумарилхинная и п-кумаровая кислоты. Их больше в яблочной кожуре по сравнению с яблочной мякотью [2,8].

Среди восьми подклассов флавоноидов яблоки содержат в основном четыре подкласса, а именно флавонолы (71–90%), флаванолы-3-олы (1–11%), антоцианы (1–3%) и халконы/дигидрохалконы (2–6%).). Наиболее распространенными флавонолами, обнаруженными в яблоках, являются гликозиды кверцетина (с кверцетин-3-гликозидом), тогда как катехины, эпикатехины и процианидин В2 являются основными соединениями, относящимися к флаван-3-олам (они в основном присутствуют в кожуре и мякоти яблок) [2]. Третья подгруппа «антоцианы» включает цианидин-3-галактозид, которого больше всего в кожуре красного яблока, так как он отвечает за красный цвет. Примерами фенольных соединений, принадлежащих к дигидрохалконам, являются флоризин и флоретин. Эти соединения более распространены в семенах яблок и яблочных выжимках и в основном встречаются в конъюгированных формах (связанных с содержанием фруктовых сахаров, таких как глюкоза и ксилглюкан) [2,9].

3. Извлечение фенольных соединений из яблок и побочных продуктов яблок.

3.1 Методы экстракции

Количественный и качественный состав извлекаемых фенольных веществ, а также антиоксидантные свойства фенольных соединений из яблок и продуктов переработки в значительной степени зависят от методов и условий экстракции. Экстрагирование проводят с использованием традиционных или инновационных методов экстракции. Природа фенольных соединений, размер частиц образца,

растворитель для экстракции, соотношение твердое вещество / жидкость, рН, температура и время экстракции, а также метод экстракции - все это важные параметры. Одним из наиболее важных параметров для оптимальной экстракции полифенолов является выбор экстракционного растворителя. Например, вода является хорошим растворителем для экстракции гидроксикоричных кислот, дигидрохалконов, флавоноидов, флаванолов и флавонов, присутствующих в яблочных жмыхах, однако вода не является подходящим растворителем для экстракции гликозидов кверцетина [1]. Для более полярных фенольных соединений одной экстракции чистыми органическими растворителями недостаточно, поэтому необходимо использовать раствор с высокополярными растворителями. Таким образом, несколько исследований показали, что различные экстракционные растворители могут влиять на эффективность экстракции фенольных соединений из яблок, продуктов, производных яблок, и побочных продуктов яблок. Наиболее часто используемыми растворителями в рецензируемых исследованиях были метанол, этанол, ацетон, вода, подкисленный метанол или комбинации метанола и воды.

Однако основными недостатками традиционных методов экстракции являются отсутствие контроля температуры, воздействие света, более длительное время экстракции и необходимость в большом количестве органических растворителей, что может снизить выходы экстракции и концентрацию целевых соединений в экстракте. Эти недостатки побудили исследователей искать инновационные методы, более близкие к концепции «зеленых» технологий. Альтернативные технологии экстракции направлены на получение безопасных соединений за счет сведения к минимуму или устранения недостатков традиционных методов [10-11]. Наиболее инновационными методами являются ультразвуковая экстракция (UAE), микроволновая экстракция (MAE), сверхкритическая жидкостная экстракция (SFE), жидкостная экстракция под давлением (PEF). Методы экстракции MAE, UAE и экстракции на водяной бане на выход полифенолов яблочного жмыха проведены авторами He et al. [11]. Установлено, что методы UAE дали наилучшие результаты с выходами 10,2 мг / г, затем экстракцией на водяной бане с выходами 7,6 мг / г, и, наконец, выход с помощью методов MAE составили $3,8 \pm 0,6$ мг / г. Способ применения ультразвуковой обработки образцов также влияет на общий выход полифенолов и антиоксидантную активность. Применение ультразвука увеличило общую концентрацию полифенолов до 77% (при контакте) и 146% (при погружении) по сравнению с традиционными методами без использования ультразвука [12].

Альтернативный метод экстракции - это метод PLE, основанный на использовании высокой температуры и давления. Высокие температуры влияют на кинетику экстракции, поскольку они увеличивают скорость массопереноса и диффузию, а также растворимость соединений. Основное преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет заменять органические растворители более

экологически чистыми растворителями, такими как вода или этанол, а также более низкий расход растворителя и более высокая эффективность [13,14]. В другом исследовании сравнивались четыре наиболее распространенных метода экстракции полифенолов (мацерация, PLE, UAE или MAE) для извлечения из яблочного жмыха. Наибольший выход экстракции был получен при использовании MAE (55%), за ним следовали методы мацерации (43%) и UAE (42%), в то время как PLE имел самый низкий выход экстракции (33%) [15].

Подводя итог следует отметить, что оценка оптимального метода экстракции биоактивных компонентов яблок требует нескольких составляющих, включая экстракционный растворитель, температуру экстракции, время экстракции, концентрацию растворителя и вспомогательные методы. Хотя твердожидкостная экстракция с помощью ультразвука является наиболее эффективным методом экстракции полифенольных соединений из яблок, перед внедрением метода экстракции следует учитывать другие факторы, такие как исходный материал, возможности обработки и материально-техническая возможность. Кроме того, в будущем необходимо провести исследования, чтобы обеспечить кинетическое моделирование экстракции полифенолов яблока и оптимизировать процесс для каждого вспомогательного метода.

3.2. Качество и безопасность

Основными проблемами, связанных с безопасностью ингредиентов, полученных из яблок, является концентрация остаточных пестицидов на внешней поверхности яблок (например, коже, стеблях и листьях), а также высвобождение цианидных гликозидов из семян яблока и накопление патулина из-за роста грибов. Эти риски следует учитывать при извлечении полифенолов из яблок, поскольку компоненты внешней поверхности и семя яблока составляют значительную долю в побочных продуктах яблок, образующихся при переработке свойствами.

Пестициды обычно используются в процессе выращивания яблок для контроля роста вредных грибов и бактерий, предотвращения вредного воздействия насекомых и ограничения вспышек болезней растений. Обычно принято считать что более 50% выращенных традиционным способом яблок содержат допустимые уровни остатков пестицидов, и что большинство этого остаточного количества находится на внешней поверхности яблок [1,15]. Несколько исследований показали более высокие уровни остаточных соединений в яблочных выжимках, особенно в той части выжимок, которая содержит кожуру из-за поверхностно-активных веществ, которые используются при производстве пестицидов; в то время как компоненты мякоти и сока содержат незначительное количество остатков пестицидов [15,16]. Мойка поверхности яблок может быть эффективным способом удаления остатков пестицидов перед получением побочных продуктов из яблок, в частности мойка поверхности яблок бикарбонатом натрия (например, пищевой содой)

эффективно удаляет большинство остатков пестицидов с поверхности яблок [16]. Действие озона снижает количество остатков пестицидов в яблоках и их побочных продуктах. Эксперимент с озонированной водой и газообразным озоном также показал снижение содержания пиракlostробина, боскалида и каптана (20–42%, 40–67%, 81–95% соответственно) по сравнению с контрольными образцами (без обработки) [17-18]. Семена яблок содержат химическое соединение, называемое амигдалин, которое может образовывать яд цианистый водород, когда он подвергается воздействию определенных ферментов пищеварительной системы человека. Семена яблок содержат в среднем 2,96 мг амигдалина / г семян яблони. С учетом этого следует учитывать концентрацию семян яблока в яблочных продуктах и побочных продуктах яблок (например: яблочные выжимки обычно содержат менее 3,5% семян).

Патулин - это микотоксин, который в основном продуцируется двумя разными видами грибов (например, *Penicillium expansum* и *Aspergillus clavatus*), которые накапливаются во многих фруктах и овощах, особенно в яблоках [19]. В научной литературе содержатся данные, что содержание патулина в разных яблочных продуктах сильно различается; например: 196,5–415,2 мкг / кг в свежем яблоке, 3,8–45,6 мкг / кг в яблочном соке, 12,3–48,3 мкг / кг в яблочном сидре, 1,3–102,1 мкг / кг в мякоти яблока, 45,5 мкг / кг в смузи из яблок, 22,5 мкг / кг в яблочном пюре и 2,1–5,0 мкг / кг в детском питании, содержащем яблоки [20-21]. Присутствие уровней патулина в этих продуктах подчеркивает важность изучения альтернативных методов удаления патулина. Снижение от 20% до 40% было достигнуто, когда при производстве яблочного сока использовали промывание 10% раствором этанола или 3% бикарбоната натрия, ферментативную обработку, процессы выпаривания, микрофльтрацию и пастеризацию. Альтернативные процессы для снижения уровней патулина в яблочных продуктах включают использование биосорбентов, таких как сшитая ксантатированная хитозановая смола, максимальная абсорбционная способность которой составляет 130 мг патулина / г в яблочном соке и ультрафиолетовое (УФ) облучение, что привело к снижению содержания патулина (99 мкг / л) на 83% после 5 минут обработки яблочным соком [22]. В других исследованиях высокое гидростатическое давление в сочетании с умеренным нагреванием (300 МПа, 50 ° C, 50 с / импульс и 6 импульсов) снижало содержание патулина в яблочном соке на 62% [23].

4. Применение фенольных соединений яблок в продуктах питания

Проведены многочисленные исследования по оценке эффективности применения экстрактов полифенолов яблока. В этих исследованиях доказано, что различные продукты, такие как хлеб, мясо, рыба, печень и сок, произведенные с добавлением яблочного порошка или яблочного экстракта улучшили как антиоксидантный статус, так и окислительную стабильность во время хранения.

4.1. Хлеб и хлебобулочные изделия

Добавление сушеного яблочного порошка (5% и 10%) увеличивало антиоксидантную способность пшеничного хлеба на 38,5% и 61,9% по сравнению с контрольным образцом. В целом органолептические свойства были приемлемыми независимо от контрольных образцов [24]. Установлено также, что общее содержание полифенолов и антиоксидантная активность пшеничного хлеба увеличиваются при приготовлении его с обезжиренным 5% и 20% порошком семян яблок, так как общее содержание полифенолов было в 1,7 и 2,9 раза выше, а антиоксидантная способность в 1,1 и 2,1 раза выше по сравнению с контрольным хлебом [24]. Изучены антиоксидантные свойства других хлебобулочных изделий, таких как торты, булочки, печенье и кексы, обогащенные яблочной выжимкой. Например, повышенные антиоксидантные свойства с улучшенными вкусовыми свойствами (фруктовый вкус) наблюдались, когда кексы готовили с 20% яблочной выжимкой [25-26]. Изучено влияние общего содержания полифенолов и общего содержания пищевых волокон в печенье, обогащенном яблочной выжимкой (5%, 10%, 15%, 20% и 25%). Наилучший результат был получен при приготовлении печенья с добавлением порошка яблочной выжимки (10%) с приемлемыми сенсорными свойствами и пищевой ценностью [27]. Другие важные области применения порошка яблочной выжимки включают приготовление безглютенового хлеба с удовлетворительными органолептическими свойствами и печенья с низким гликемическим индексом. Установлено, что значения гликемического индекса снижались с увеличением концентрации яблочных выжимок; значения составляли 65,7 и 60,8 для 10% и 20% соответственно, тогда как для контрольного образца значение составляло 70,4. Добавление порошка яблок и яблочных выжимок в хлеб и хлебобулочные изделия оказывает положительное влияние с точки зрения общего содержания фенолов, общей антиоксидантной способности и приемлемых сенсорных свойств (за исключением цвета). Хлебобулочные изделия, смешанные с порошком из яблочных выжимок, становились темнее из-за вероятности неферментативного потемнения яблочных углеводов, которые могли подвергаться карамелизации или реакции Майяра во время нагревания [28].

4.2. Рыба и рыбные продукты

Rupasinghe et al. [29] исследовали антиоксидантные свойства двух экстрактов кожуры яблока и их способность ингибировать окисление липидов при включении в рыбий жир и при воздействии основных причин окисления (например, тепла, УФ-света и 2,2'-азобис (2-амидинопропан) дигидрохлорида). (AAPH)). Первый экстракт был приготовлен путем экстракции кожуры яблока 95% этанолом, а второй экстракт был получен из первого экстракта, но включал дополнительную стадию для удаления сахаров и органических кислот. Авторы сообщили о различиях в общем содержании фенолов (TPC; 399,1 мкг / мл и 42 025,5 мкг / мл для исходного экстракта и второго экстракта, соответственно) между

этими двумя экстрактами. Стоит отметить, что контроль окисления липидов является основным при сохранении многих пищевых продуктов, особенно продуктов, у которых высокое содержание длинноцепочечных ненасыщенных жирных кислот [1]. В исследовании Sun et al. образцы сурими, обогащенные полифенолами яблока на 0,05% и 0,10%, сравнивались с контрольными образцами (без антиоксидантов). Как первичные (пероксидное число; PV), так и вторичные (вещества, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой; TBARS) продукты окисления липидов отслеживались на протяжении всего времени хранения для всех образцов. Образование гидропероксидов задерживалось при обработке полифенолами яблока по сравнению с контрольными образцами, особенно после 5 дней хранения. [30]. Кроме того, авторы оценили изменение цвета и деградацию миофибриллярных белков, которые способствуют потере плотности мяса (и, как следствие, потере качества продукта). Результаты показали, что добавление яблочных полифенолов в сурими было эффективным по замедлению окисления липидов, улучшению стабильности цвета и снижению уровней деградации миофибриллярных белков при хранении в холодильнике. Vitalebi и его коллеги изучали влияние полифенолов яблока на процесс ингибирования окисления отрицательных липидов и белков в образцах радужной форели в течение 4 дней при 4 ° C [31]. В течение периода хранения содержание TBARS увеличивалось в контрольных образцах (с 0,7 мг эквивалента МДА / кг до 3,07 мг эквивалента МДА / кг). В образцах форели, содержащих экстракты кожуры яблока (10, 20, 30, 50 или 100 мг / кг), значения TBARS были значительно снижены, достигнув значений от 0,77 мг эквивалента МДА / кг до 1,04 мг эквивалента МДА / кг через 4 дня хранения. Замедление прогрессирования окисления белков является важным аспектом, связанным с окислительной стабильностью пищевых продуктов из-за потенциального воздействия на текстуру (сшивание белков), физико-химические свойства (водоудерживающая способность) и сенсорные показатели (текстура, сочность и аромат). Аналогично липидам, белки постепенно и в конечном итоге полностью окисляются во время хранения продуктов, что приводит к потере органолептических свойств.

4.3. Мясо и мясные продукты

Яблочные полифенолы, полученные из яблочных выжимок и кожуры, могут играть важную роль в ингибировании окисления (липидов и белков) и сохранении качества мяса и мясных продуктов. Sun et al. [32] исследовали влияние концентрации яблочных полифенолов в диапазоне от 300 до 1000 ppm на ветчинные продукты, изготовленные из свинины или говядины. Образцы анализировали с точки зрения сенсорного анализа и окисления липидов и белков в течение периода хранения в холодильнике в течение 35 дней. Введение полифенолов яблочной кожуры (500 частей на миллион) значительно сохранило цвет хранившейся свинной ветчины. Однако добавка оказалась неэффективной

для говяжьих ветчин. Во всех обработанных образцах не наблюдалось окисления липидов, в то время как существенных различий в окислении белков не наблюдалось. Другое исследование было проведено для определения общего содержания фенолов и активности по улавливанию свободных радикалов (RSA) в куриных котлетах и вяленой говядине, приготовленных с добавлением 10% и 20% яблочных выжимок. Результаты показали, что вяленая говядина с 20% яблочных выжимок имела более высокий RSA по сравнению с контрольным образцом [33]. Аналогичным образом, куриная колбаса, изготовленная с добавлением 3%, 4% и 9% яблочных выжимок, показала увеличение антиоксидантной активности, содержание клетчатки и высокие органолептические показатели [34].

4.4. Активные упаковочные материалы

Новой технологией, которая получает свое развитие, является применение антиоксидантов природного происхождения в качестве активного покрытия в пищевых продуктах с целью улучшения окислительной способности и уменьшения как окисления липидов, так и окисления белков. Проведено несколько исследований по разработке биоразлагаемых упаковочных материалов с добавлением натуральных антиоксидантов для использования в пищевых продуктах для замены синтетических и небактериальных материалов [35,36]. Функциональные упаковочные материалы на основе матрицы поливинилового спирта (ПВС) с добавлением порошка яблочных выжимок (от 1 до 10 % по массе) показали более высокую антиоксидантную активность при использовании в качестве упаковочного материала для консервирования соевого масла, хранящегося при температуре 23 или 60 °С. Антиоксидантная активность была прямо пропорциональна концентрации яблочного порошка, добавленного в ПВС. Кроме того, для того же образца оценивали окисление липидов упаковки по значению TBARS. Окислительный индекс снижается с повышением температуры (23–60 °С). Другим примером функционального упаковочного материала является хитозановая пленка, в состав которой входят разветвленные полифенолы яблока (YAP). Сообщалось, что хитозановая (биополимерная) пленка с (1% мас./об.) YAP продемонстрировала более чем в три раза антиоксидантную активность по сравнению с контрольной пленкой. Хитозановую пленку, включающую YAP, наносили на филе пресноводной рыбы (белого амура) для оценки влияния на окисление липидов и белков при хранении в холоде. Обертывание рыбного филе пленкой хитозан-YAP, позволило защитить продукт как от окисления липидов, так и от окисления белков. Результаты показали, что образование пероксидов в завернутом филе было ниже, чем в контроле, и, таким образом, процесс окисления липидов замедлялся. Аналогичные результаты наблюдались в отношении окисления белка в завернутом филе, поскольку образование общего летучего основного азота уменьшалось [38]. Влияние полифенолов побочных продуктов яблок (кожуры и выжимок), включенных в хитозановую (CS) пленку,

также изучалось в нескольких исследованиях. Для пленки полифенолов яблочной кожуры (1% мас./об.) на основе CS наблюдалась повышенная антиоксидантная и противомикробная активность по сравнению с контрольной пленкой. Активность по удалению радикалов была увеличена почти в 4 раза как для анализов DPPH, так и для ABTS, а антимикробная активность против *Bacillus cereus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium* и *Staphylococcus aureus* была увеличена более чем в 2 раза [39]. Пленка на основе CS с 5% мас./об. экстракта выжимок яблока проявила самые сильные антиоксидантные свойства, тогда как пленка на основе CS с наноразмерным TiO₂ и APE показала самую высокую антимикробную активность среди всех исследованных пленок (пленка CS; CS-пленка APE; пленка CS-TiO₂; пленка CS-TiO₂-APE). Способность улавливать радикалы в анализе DPPH увеличивалась почти в 4 раза, а антимикробная активность против *Escherichia coli* и *Staphylococcus aureus* увеличивалась в 7 и 8 раз соответственно [35].

Таким образом, упаковочные материалы, содержащие яблочные полифенолы, могут стать потенциальной альтернативой для обеспечения безопасности пищевых продуктов и продления срока годности скоропортящихся продуктов питания (рыбы, мяса, фруктов и овощей).

4.5. Другие продукты

Антиоксидантные свойства других пищевых продуктов, таких как лапша, овощные соки и йогурт, также были исследованы при добавлении яблочных выжимок. Включение 10% порошка яблочных выжимок в образцы оказало положительное влияние на питательные свойства с точки зрения содержания пищевых волокон, белка и антиоксидантной активности. Кроме того, органолептические показатели (цвет, аромат, вкус и текстура) были улучшены, не влияя на кулинарные свойства или текстуру лапши. Вместе с тем, лапша, изготовленная с добавлением 25% яблочных выжимок к пшеничной муке, отличалась ухудшением цвета, аромата, вкуса и текстуры [40].

Аналогичным образом, исследование морковного и томатного соков показало, что оба образца, обогащенные экстрактами яблочной кожуры, показали увеличение антиоксидантной способности, и это увеличение было равно 160 мг эквивалента галловой кислоты (GAE)/л. [41].

Еще одним потенциальным применением яблочных экстрактов является обогащение йогурта. Использование экстрактов яблочных выжимок в рецептуре йогурта позволило получить конечный продукт с улучшенным содержанием клетчатки и антиоксидантными свойствами по сравнению с обычным йогуртом. Йогурт, обогащенный экстрактами яблочных выжимок (3,3%), показал увеличение общего содержания фенолов и антиоксидантной активности, их значения были выше в 2 и 3 раза соответственно по сравнению с контролем [42]. Также было исследовано влияние экстракта яблочной кожуры (APE) на пробиотический йогурт. В связи с этим пробиотический йогурт

был изготовлен путем добавления АРЕ в различных концентрациях (1%, 2%, 3%, 4% и 5% соответственно). Результаты показали более высокое общее содержание фенолов и антиоксидантную способность в обогащенных пробиотических йогуртах по сравнению с контрольным образцом. Увеличение общего содержания фенолов и антиоксидантной способности коррелировало с количеством АРЕ, добавленным в пробиотические йогурты [43]

Подводя итог информации, представленной в этом разделе, добавление продуктов, полученных из яблока, или побочных продуктов его переработки является пищевой добавкой природного происхождения, способной улучшить антиоксидантную способность и окислительную стабильность компонентов пищи (особенно липидов и белков). В этом смысле объективно предположить, что полифенолы яблока улучшают антиоксидантный статус пищевых продуктов, оказывая минимальное влияние на качество и органолептические свойства. Более того, полифенолы яблока могут проявлять антиоксидантную активность и увеличивать срок хранения за счет уменьшения образования первичных и вторичных продуктов окисления липидов, замедления окисления миоглобина и предотвращения карбонилирования белков. Также стоит особо отметить возможность использования побочных продуктов переработки яблок, таких как яблочный жмых.

5. Выводы

Использование полифенолов содержащихся в яблоках – эффективный способ улучшения антиоксидантной активности и окислительной стабильности различных пищевых продуктов с минимальным влиянием на физико-химические и органолептические показатели. Кроме того, эффективность процесса переработки яблок и использования отходов технологического процесса переработки минимизирует вредное воздействие на окружающую среду и позволит снизить себестоимость продуктов. Вместе с тем необходимы дополнительные исследования в отношении вопросов безопасности продуктов, полученных из яблок, особенно побочных продуктов из яблок, поскольку они содержат измеримые уровни остатков пестицидов. Их можно эффективно удалить, применив некоторые методы, такие как озонирование и промывку (бикарбонатом натрия) перед обработкой. Другие проблемы, связанные с безопасностью продуктов, полученных из яблок, включают высвобождение цианидгликозидов из семян яблок и накопление патулина из-за роста грибов. Одним из наиболее важных аспектов, связанным с использованием полифенолов яблока, является переход от научных исследований к применению в промышленных масштабах. Важно расширять знания по нескольким ключевым проблемам, таким как эффективность, безопасность и качество, затронутых в данном обзоре, чтобы увеличить потенциал использования этих природных соединений в качестве пищевых ингредиентов. Также необходимо отметить, что для использования в производстве ингредиентов и пищевых продуктов с

яблочными полифенолами во всех странах, как правило по-прежнему необходимо разрешение на их использование органов здравоохранения и санитарных служб. Следовательно, необходимы дополнительные усилия ученых, исследователей и специалистов пищевой промышленности для решения текущих и будущих проблем с внедрением фенольных соединений из яблок и продуктов его переработки.

В этом направлении необходимо изучить несколько важных полученных научных результатов и исследований, таких как улучшение характеристик процесса экстракции с помощью кинетического моделирования и оптимизации процесса, особенно при использовании других технологий (например, UAE, MAE и PLE). Изучение инкапсуляции полифенолов яблока – перспективное направление, которое следует развивать в дальнейших исследованиях, чтобы получить контролируемое высвобождение этих соединений и уменьшить влияние на органолептические показатели, о которых сообщается при высоких уровнях включения (особенно выше 20%), проанализировать влияние термической обработки пищевых продуктов на их состояние .

Список литературы:

1. Бурак, Л. Ч. Создания продуктов с высокой антиоксидантной активностью с помощью полифенольных веществ яблок. Обзор / Л. Ч. Бурак, А. П. Завалей // *The Scientific Heritage*. – 2022. – № 84-1(84). – С. 28-40. – DOI 10.24412/9215-0365-2022-84-1-28-40. – EDN COBBTZ.
2. Asma, U. Apples and Apple By-Products: Antioxidant Properties and Food Applications /Morozova K, Ferrentino G, Scampicchio M.// *Antioxidants*.- 2023.- №12(7). - С.1456.
3. Usman M., Ahmed S., Mehmood A., Bilal M., Patil P. J., Akram K., & Farooq U. Effect of apple pomace on nutrition, rheology of dough and cookies quality // *Journal of Food Science and Technology*. - 2020. - V.57(9). – pp. 3244– 3251. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04355-z>
4. Górnas P., Mišina I., Olšteine A., Krasnova I., Pugajeva I., Laciš G., Siger A. Phenolic compounds in different fruit parts of crab apple: Dihydrochalcones as promising quality markers of industrial apple pomace by-products // *Industrial Crops and Products*. -2015. - V. 74. pp. 607– 612. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.05.030>
5. Al Daccache M. et al. Impact of the physico-chemical composition and microbial diversity in apple juice fermentation process: A Review // *Molecules*. – 2020. – Т. 25. – №. 16. – С. 3698.
6. Nkuimi Wandjou J. G., Lancioni L., Barbalace M. C., Hrelia S., Papa F., Sagratini G., Vittori S., Dall'Acqua S., Caprioli G., Beghelli D., Angeloni C., Lupidi G., & Maggi F. Comprehensive characterization of phytochemicals and biological activities of the Italian ancient apple ‘Mela Rosa dei Monti Sibillini. // *Food Research International*.- 2020.- V. 137.- 109422. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109422>

7. Коденцова В.М. Яблочные выжимки как источник функциональных пищевых ингредиентов / Коденцова В.М., Рисник Д.В., Серба Е.М., Абрамова И.М., Туршатов М.В., Соловьев А.О. // *Хранение и переработка сельхозсырья*. -2023.- Т.(2). <https://doi.org/10.36107/spfp.2023.430>
8. Wandjou J. G. N. et al. Comprehensive characterization of phytochemicals and biological activities of the Italian ancient apple 'Mela Rosa dei Monti Sibillini' // *Food Research International*. – 2020. – Т. 137. – С. 109422.
9. a Silva L. C. et al. Simultaneous extraction and separation of bioactive compounds from apple pomace using pressurized liquids coupled on-line with solid-phase extraction // *Food Chemistry*. – 2020. – Т. 318. – С. 126450.
10. Putnik P. et al. Novel food processing and extraction technologies of high-added value compounds from plant materials // *Foods*. – 2018. – Т. 7. – №. 7. – С. 106.
11. He Y., Lu Q., & Liviu G. Effects of extraction processes on the antioxidant activity of apple polyphenols // *CYTA - Journal of Food*. 2015. V.13(4). pp. 603–606. <https://doi.org/10.1080/19476337.2015.1026403>
12. Wiktor A., Sledz M., Nowacka, M., Rybak K., & Witrowa- Rajchert D. The influence of immersion and contact ultrasound treatment on selected properties of the apple tissue // *Applied Acoustics*. 2016. V. 103. pp. 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.05.001>
13. Alcântara M. A., Polari I. d. L. B., Meireles B. R. L. d. A., de Lima A. E. A., da Silva Junior J. C., Vieira É. A., dos Santos N. A., & Cordeiro A. M. T. d. M. Effect of the solvent composition on the profile of phenolic compounds extracted from chia seeds // *Food Chemistry*. 2019. V.275. pp. 489–496. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.133>
14. da Silva L. C., Souza M. C., Sumere B. R., Silva L. G. S., da Cunha D. T., Barbero G. F., Bezerra R. M. N., & Rostagno M. A. Simultaneous extraction and separation of bioactive compounds from apple pomace using pressurized liquids coupled on-line with solid-phase extraction // *Food Chemistry*. 2020. V. 318. 126450. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126450>
15. Montiel-León J. M., Duy S. V., Munoz G., Verner M. A. Occurrence of pesticides in fruits and vegetables from organic and conventional agriculture by QuEChERS extraction liquid chromatography tandem mass spectrometry // *Food Control*. 2019. V. 104(December 2018). pp. 74–82. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.04.027>
16. Yang T., Doherty J., Zhao B., Kinchla A. J., Clark J. M., & He L. (2017). Effectiveness of commercial and homemade washing agents in removing pesticide residues on and in apples // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2017. V. 65(44). pp. 9744–9752. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b03118>
17. Antos P., Piechowicz B., Gorzelany J., Matłok N., Mígut D., Józefczyk R., & Balawejder, M. Effect of ozone on fruit quality and fungicide residue degradation in apples during cold storage // *Ozone: Science and Engineering*. 2018. V. 40(6). pp. 482–486. <https://doi.org/10.1080/01919512.2018.1471389>
18. Sadło, S., Szpyrka, E., Piechowicz, B., Antos, P., Józefczyk, R., & Balawejder, M. Reduction of captan, boscalid and pyraclostrobin residues on apples using water only, gaseous ozone, and ozone aqueous solution. // *Ozone: Science and Engineering*.- 2017.- V.39(2).- pp.97–103. <https://doi.org/10.1080/01919512.2016.1257931>
19. Wei, C., Yu, L., Qiao, N., Zhao, J., Zhang, H., Zhai, Q., Tian, F., & Chen, W.. Progress in the distribution, toxicity, control, and detoxification of patulin: A review. // *Toxicon*.-2020.-V. 184.- pp. 83–93. <https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2020.05.006>
20. Vaclavikova, M., Dzuman, Z., Lacina, O., Fenclova, M., Veprikova, Z., Zachariasova, M., & Hajslova, J. Monitoring survey of patulin in a variety of fruit-based products using a sensitive UHPLC-MS/MS analytical procedure // *Food Control*.-2015.-V. 47.-p.577–584. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.07.064>
21. Iqbal, S. Z., Malik, S., Asi, M. R., Selamat, J., & Malik, N. Natural occurrence of patulin in different fruits, juices and smoothies and evaluation of dietary intake in Punjab Pakistan // *FoodControl*.-2018.-V.84.- p. 370–374
22. Diao, E., Chu, X., Hou, H., Dong, H., & Gao, D. Improving the safety of apple juice by UV irradiation. // *Journal of Food Measurement and Characterization*. -2020.-V. 12(3).-p. 2005–2011
23. Avsaroglu, M. D., Bozoglu, F., Alpas, H., Largeteau, A., & Demazeau, G. Use of pulsed-high hydrostatic pressure treatment to decrease patulin in apple juice // *High Pressure Research*. -2015.-V. 35(2). - p.214–222.
24. Purić M. et al. Application of defatted apple seed cakes as a by-product for the enrichment of wheat bread // *LWT*. – 2020. – Т. 130. – С. 109391.
25. Sudha M. L. et al. Antioxidant and cyto/DNA protective properties of apple pomace enriched bakery products // *Journal of food science and technology*. – 2016. – Т. 53. – С. 1909-1918.
26. Rupasinghe H. P. V. et al. Effect of baking on dietary fibre and phenolics of muffins incorporated with apple skin powder // *Food Chemistry*. – 2008. – Т. 107. – №. 3. – С. 1217-1224.
27. Usman M. et al. Effect of apple pomace on nutrition, rheology of dough and cookies quality // *Journal of Food Science and Technology*. – 2020. – Т. 57. – С. 3244-3251.
28. Alongi M., Melchior S., Anese M. Reducing the glycemic index of short dough biscuits by using apple pomace as a functional ingredient // *LWT*. – 2019. – Т. 100. – С. 300-305.
29. Rupasinghe H. P. V., Erkan N., Yasmin A. Antioxidant protection of eicosapentaenoic acid and fish oil oxidation by polyphenolic-enriched apple skin extract // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2010. – Т. 58. – №. 2. – С. 1233-1239.

30. Sun L. et al. Effects of thinned young apple polyphenols on the quality of grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*) surimi during cold storage //Food Chemistry. – 2017. – T. 224. – C. 372-381.
31. Bitalebi S. et al. Effect of apple peel extract as natural antioxidant on lipid and protein oxidation of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) mince //International Aquatic Research. – 2019. – T. 11. – C. 135-146
32. Sun W. Q. et al. Effect of apple polyphenol on oxidative stability of sliced cooked cured beef and pork hams during chilled storage //Journal of Muscle Foods. – 2010. – T. 21. – №. 4. – C. 722-737.
33. Yadav S. et al. Development of dietary fibre enriched chicken sausages by incorporating corn bran, dried apple pomace and dried tomato pomace //Nutrition & Food Science. – 2016. – T. 46. – №. 1. – C. 16-29.
34. Deng S., Shi S., Xia X. Effect of plant polyphenols on the physicochemical properties, residual nitrites, and N-nitrosamine formation in dry-fried bacon //Meat Science. – 2022. – T. 191. – C. 108872
35. Lan W. et al. Development of red apple pomace extract/chitosan-based films reinforced by TiO₂ nanoparticles as a multifunctional packaging material //International Journal of Biological Macromolecules. – 2021. – T. 168. – C. 105-115.
36. Lin L. et al. Preparation and characterization of cassava starch/sodium carboxymethyl cellulose edible film incorporating apple polyphenols //International Journal of Biological Macromolecules. – 2022. – T. 212. – C. 155-164.
37. Riaz A. et al. Preparation and characterization of chitosan-based antimicrobial active food packaging film incorporated with apple peel polyphenols //International Journal of Biological Macromolecules. – 2018. – T. 114. – C. 547-555.
38. Sun L. et al. The preservative effects of chitosan film incorporated with thinned young apple polyphenols on the quality of grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*) fillets during cold storage: Correlation between the preservative effects and the active properties of the film //Food Packaging and Shelf Life. – 2018. – T. 17. – C. 1-10
39. Riaz A. et al. Preparation and characterization of chitosan-based antimicrobial active food packaging film incorporated with apple peel polyphenols //International Journal of Biological Macromolecules. – 2018. – T. 114. – C. 547-555.
40. Yadav S., Gupta R. K. Formulation of noodles using apple pomace and evaluation of its phytochemicals and antioxidant activity //Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. – 2015. – T. 4. – №. 1. – C. 99-106.
41. Massini L. et al. Apple peel flavonoids as natural antioxidants for vegetable juice applications //European Food Research and Technology. – 2016. – T. 242. – C. 1459-1469.
42. Fernandes P. A. R. et al. Apple pomace extract as a sustainable food ingredient //Antioxidants. – 2019. – T. 8. – №. 6. – C. 189.
43. Ahmad I. et al. Studying the influence of apple peel polyphenol extract fortification on the characteristics of probiotic yoghurt //Plants. – 2020. – T. 9. – №. 1. – C. 77.